

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**“UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA, HUDUDLARNING
IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA KASBIY
PEDAGOGIK MAHORAT MEXANIZMLARINI
TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMOLAR,
YECHIMLAR”**

**mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

Termiz - 2025

UDK: 398.1(756.1)(092)

KBK: 82(6K)

K: 90

Ushbu to'plamda kasbiy pedagogik mahoratni rivojlantirishning nazariy-metodologik va amaliy asoslari, hududlarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishida uzluksiz ta'lim va kadrlar tayyorlash muammolari, uzluksiz ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli transformatsiya, uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilishda milliy va xalqaro tajribalar hamda bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash tizimini modernizatsiyalash muammolariga doir maqola va tezislarni o'rin olgan.

Taqrizchi: Kuldasheva SH.A – Termiz davlat pedagogika instituti ilmiy ishlar bo'yicha prorektori, kimyo fanlari doktri., professor.
Mirzayev M.J – Termiz davlat universiteti Ijtimoiy ish kafedrasini mudiri, p.f.b.f.d (PhD), dotsent.

Termiz davlat pedagogika instituti ilmiy-metodik kengashining 2025-yil 30-sentabr kuni o'tkazilgan 2-sonli yig'ilishining qarori bilan nashrga tavsiya etilgan. To'plamdan o'rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas'uldir.

“Uzluksiz ta'lim tizimida, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida kasbiy pedagogik mahorat mexanizmlarini takomillashtirish; muammolar, yechimlar” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

Mas'ul muharrir: Ayniddinov I

Muharrir:

Murodulla Ismailov Kaxramonovich – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrasini mudiri

Texnik muharrir: ...

Dizayner: Ochilov Yakub

ISBN: 978-9910-8622-1-2

© **Ismailov M.K Nazarova Z.A Ochilov Y.S**

© «KITOB NASR NASHRIUOTI» 2025

Tahrir hay'ati:

Xolmuminova Oygul Jumayevna – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası dotsenti., p.f.b.f.d (PhD)

Nazarova Zarrina Allaberdiyevna – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası v/b dotsenti., p.f.b.f.d (PhD)

Yakubova Umida Sharifovna – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi, p.f.b.f.d (PhD)

Otamurodova Shamsu Qamar Otamurodovna – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası v/b dotsenti., p.f.b.f.d (PhD)

Qurbonova Zebinisi Mamarajab qizi – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Rasulova Zulfiya Rasul qizi – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi

Sattorova Dilshoda Djavliyevna – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi

Ochilov Yakub Saydulloyevich – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi

Xolova Mohigul SHavkatovna – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Artikova Karomat Kamoldjanova – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Norboyev Farxod Chorshanbiyevich – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Olimova Dilnoza Murodullo qizi – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Jo'rayev Feruz Rustam o'g'li – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Soat Oybek Erkin o'g'li – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

To'rayev Ahmed Xolmo'minovich – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Mamatmuradov Oybek Kamol o'g'li – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Oltiboev Asqad Eshdavlatovich – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Omonturdiyeva Maxliyo Ochil qizi – Termiz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

01.

Kashiy pedagogik mahoratni rivojlantirishning nazariy metodologik va amaliy asoslari

02.

Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida uzluksiz ta'lim va kadrlar tayyorlash muammolari

03.

Uzluksiz ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli transformatsiya

04.

davlat ta'lim tizimining isloh qilishda milliy va xalqaro tajribalar

05.

Bo'lajak mutaxassislarni ta'lim tizimining modernizatsiyalash muammolari

O'QUVCHI YOSHLARDA XALQ OG'ZAKI IJODI NAMUNALARI VOSITASIDA MEHNATSEVARLIKNI TARBİYALASH METODLARI

Jo'rayev Feruz Rustam o'g'li
Termiz davlat pedagogika instituti
Pedagogika kafedrası o'qituvchisi
feruzj38@gmail.com

Tayanch so'zlar: Ilm, metod, ma'naviyat, ma'rifat, tarbiya, ta'lim, tasavvuf, iymon, e'tiqod, alloma, mehr, oqibat, sadoqat, poklik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, folklor, an'analar, marosimlar

Ключевые слова: Наука, духовность, просвещение, воспитание, образование, мистицизм, вера, убеждение, учёный, любовь, следствие, верность, чистота, патриотизм, трудолюбие, фольклор, традиции, ритуалы

Keywords: Science, spirituality, enlightenment, upbringing, education, mysticism, faith, belief, scholar, love, consequence, loyalty, purity, patriotism, hard work, folklore, traditions, rituals

Anonotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchi-yoshlarda mehnatsevarlikni tarbiyalashda xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar va an'analar, shuningdek, xalq pedagogikasining ahamiyati chuqur tahlil qilingan. Jahon ta'lim tizimida o'quvchilarning jamiyatga moslashuvi, ularda milliy qadriyatlarini anglash, mehnatsevarlik mazmunini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj kuchayib borayotgani ta'kidlangan. Ota-onalar o'z tajribalarini farzandlariga marosimlar orqali yetkazib, ularda ongli mehnatsevarlik, sabr-toqat va mas'uliyat kabi fazilatlarni tarbiyalashgani bayon qilingan

Аннотация: В данной статье глубоко анализируется значение народного устного творчества, обычаев и традиций, а также народной педагогики в воспитании трудолюбивых учащихся. Подчеркивается, что в мировой системе образования возрастает потребность учащихся в адаптации к обществу, понимании национальных ценностей и изучении содержания трудолюбия. Утверждается, что родители передают свой опыт детям через обряды, прививая им такие качества, как осознанное трудолюбие, терпение и ответственность.

Abstract: This article deeply analyzes the importance of folk oral literature, customs and traditions, as well as folk pedagogy in educating hardworking students. It is emphasized that in the global education system, the need for students to adapt to society, to understand national values, and to study the content of hardworking is increasing. It is stated that parents pass on their experience to their children through rituals, instilling in them qualities such as conscious hardworking, patience, and responsibility

Sharq xalqlari, jumladan, o'zbek oilalari bolalar tarbiyasiga befarq qaramaganlar. Hayotdagi har qanday xatti-harakatning ham oqibati to'g'ri baholangan. Yoshga monand ta'sir ko'rsatish yo'l va vositalari yaratilgan. Rag'batlantirish turlaridan foydalanilgan, kerak bo'lsa, jazolangan. «Bir bolaga yetti mahalla ota-ona», deb bejiz aytilmagan. Tarbiya borasida xatolikka yo'l qo'ygan bola, u kimligidan qat'iy nazar, jazolangan. Noaxloqiy xatti-harakatlarni qisqa, lekin o'ta tarbiyaviy ahamiyatga ega

bo'lgan «yomon bo'ladi» iborasi bilan tavsiflangan. Masalan, xalqimizning qadimdan amal qilib kelayotgan odob- axloq qoidalariga ko'ra nonga hurmat ulug'langan va non ushug'i bexosdan yerga tushib ketsa, «yomon bo'ladi» deb, uni qo'lga olib ko'zga surtib, o'pib, og'izga solingan yoki chetga olib qo'yilgan. Jumladan: Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi "Avesto"da materialistik dunyo borliq muqaddaslashtiriladi. Yer, suv, havoni bulg'ash, ifloslantirish eng yomon gunohlar qatoriga qo'shiladi. Ahuramazda <... yerga yaxshi sog'lom urug'lar sepishdan ortiq savob ish yo'q...>,- deydi. Allox taoloning bu aytganlariga amal qilish, 10 ming marta ibodat etish yoki yuzlab jonivorni xudo yo'lga qurbonlikka so'yishdan afzalroq hisoblangan. Ahuramazda yerga ekin ekishni yerdagi yovuzliklarga barham berishdan iborat, deb hisoblaydi. Bashoratlardan birida: "Olam go'zalligi dehqondan, dehqonchilikdan, kimki yerga urug' qadabdi, u odamiylikka iymon keltiradi, yagona shu yo'lgina haqiqat bo'lib, qolgani savobdir", deyiladi. Boshqa bir rivoyatda esa, bunday yozilgan: bug'doy o'stirila boshlasa, devlarni ter bosadi, sovrilgan bug;doy tayyor bo'lsa, devlar zaiflashib qoladi. Un tayyor bo'lgach, devlar nola-yu fig'on chekishadi. Devlarni makruh etish uchun xonadonda hamisha unli ovqat bo'lishi lozim. Bu ovqatni odam yegandan so'ng, devlar juda qizishib ketishadi va qocha boshlaydi. Zardusht Xudo nomidan hukmronlarga qarta bunday deydi: yomon ovqatlanigan xalq na yaxshi, kuchli ishlovchilarga na sog'lom, baquvvat bolalarga ega bo'ladi. Yomon ovqatlanishda axloq ham aynib ketadi. Agar non mo'l-ko'l bo'lsa, muqaddas so'zlar ham yaxshi qabul qilinadi. Zardushtiylik o'g'itlarida ona zaminga, dehqonchilik, hunarmandchilik, chorvachilik, Vatan va xalqqa ulug' muhabbat ruhi markaziy o'rinni egallaydi. Buni Navro'z, Ro'za, Mehr va boshqa barcha marosimlarda ochiq-oydin ko'rishimiz mumkin.

Suvga tuflash «gunoh» bo'ladi, «yomon bo'ladi» deb tushuntirishgan. Qadimda hovuzlarning suvi haftalab, oylab toza turgan. Biror kishi uni «harom» qilishga botinolmagan. Bolalarga bu «yomon bo'ladi» iborasi orqali yetkazilgan.

Qozonga mushuk yoki it, sutga sichqon tegsa, o'sha idishlar «harom» hisoblanib, toza suvda yaxshilab yuvilgan. Kechqurun qozon yuvuqsiz qolsa, «harom» hisoblangan... Kechasi uy supurilmagan, supurgi yotqizib qo'yilgan... Ikki qo'lini orqaga tirab chalqancha yotish, barmoqlarni zanjir qilish, oyoqlarni chalishtirib, ko'pchilik oldida uzatib o'tirish odobsizlik sanalgan.

«Yomon bo'ladi» iborasi orqali kattalarga hurmat, kichiklarga g'amxo'rlik tarbiyalangan, yetim bolalarga, boshiga musibat tushgan oilalarga ozor yetkazilmagan. Otaga tik qarash, ularga ters javob berish, qizlarga, umuman, xotin-qizlarga behayolik qilish «yomon bo'lish»i yoshlikdan tushuntirilgan. Bunda bolaning yoshi, xatti-harakatlari, o'ziga xos xususiyatlari hisobga olingan. Ayrimlari noaxloqiy xatti-harakatlarning yomonligi Qur'oni karim, hadislardan misollar keltirish, hikoyalar aytib berish orqali ifodalansa, ayrim yoshdagi bolalar ota-ona, aka-uka, opa-singil, qo'ni-qo'shnilarning ijobiy xatti-harakatlari namunasida tarbiyalangan.

Bunday axloqiy fazilatlar bola aqlini tanimasdan, gapirishni bilmasdan oldin otanonalar turmush tarzida ifodalangan. Keyinchalik esa, «yomon bo'ladi» iborasi orqali davom ettirilgan. Masalan, musulmon farzandi quyosh chiqquncha uxlasa «yomon bo'ladi», erta saharda eshik ochilmasa «yomon bo'ladi», «kunlik rizqimizdan benasib qolamiz» iboralari bolalarni erta turishga undagan. Kechki payt quyosh botish

arafasida uxlasa «yomon bo'ladi» deb uqtirilgan.

Hayvonlarga, qushlarga tosh otma, ozor berma, «yomon bo'ladi», mevalarni tishlab tashlama, «yomon bo'ladi», qush uyasini buzma, ekinlarni payhon qilma, «yomon bo'ladi» kabi iboralar orqali ona tabiatga hurmat, uni avaylab-asrashga o'rgatilgan.

Saranjom-sarishtalik — uying bezagi, tejamkorlik — farovonlik kaliti, to'g'rilik, halollik — ko'ngil xotirjamligi ekanligini mehnatkash xalqimiz unutmagan va oilada bolalarni ana shunday fazilatlar asosida tarbiyalashga doimo vaqt topa olishgan, «Toma- toma ko'l bo'lur, tommay qolsa, cho'l bo'lur» xalq maqolining qimmatini ham ana shunda.

Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi qoshida xalqimizning boy milliy ma'naviy tarbiya merosini keng targ'ib qilishga yo'naltirilgan "Ma'naviy tarbiya" ilmiy-ijodiy studiyasini tashkil etish orqali: ota-onalar, bolalar, o'smirlar, yoshlar va kattalarga mo'ljallangan hujjatli, o'quv, tarbiyaviy va badiiy kitoblar, qo'llanmalar, multimedia mahsulotlari yaratiladi; oilalarda yoshlarning ma'naviy rivojlanishi uchun zarur bo'lgan innovatsion ijtimoiy-pedagogik sog'lom va barqaror muhit yaratish usullari ishlab chiqildi. Shu sababli jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, oilaviy qadriyatlarimizga zid bo'lgan turli ma'naviy tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni tashkil etish, hududlar bo'yicha oilalarda sog'lom tarbiyaviy muhitni yaratish va ota-onalarga tarbiya usullarini o'rgatishga qaratilgan maqsadli va manzilli targ'ibot tadbirlari va treninglar o'tkazish maqsadga muvofiqdir²⁴.

O'zbek xalqida bolalar bilan bog'liq juda ko'p yaxshi an'analar bor. Xalq og'zaki ijodi orqali sharqona tarbiya bolalarga mehr-muhabbat ko'rsatish, ularni sevish, erkalash, parvarish qilish, ta'lim-tarbiya berish, ehtiyotlash kabi insoniy qarashlarni targ'ib qilib kelgan. Oilada yangi insonning dunyoga kelishini barcha xalqlar qadimdan kishi hayotidagi eng quvonchli hodisa sifatida nishonlab kelganlar. Xalqimiz ana shu quvonchni ifoda etuvchi turli urf-odatlarini ijod etgan.

Qadimiy urf-odatlarimizga ko'ra, yangi chaqaloqning dunyoga kelishi faqat uning ota-onasi uchungina emas, balki hamma qarindosh-urug'lari va mahalla-ko'y uchun ham sevinchli hodisa hisoblangan. Hozirga qadar saqlanib kelayotgan qadimiy odatlardan biri yangi chaqaloq sharafiga mevali daraxt o'tqazishdir. Bu bilan ular yangi chaqaloqning dunyoga kelishini an'anaviy marosimga aylantirib, tabiatga mehr-muhabbat uyg'otibgina qolmasdan, balki keyingi avlodlar hayotining farovonlashishini ham ko'zlashgan.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 24.09.2020 // www.Ziyonet.az
2. Islom Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch", – Toshkent: Ma'naviyat. 2008. 21-bet.
3. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" 2019-yil 31-dekabr FM-1059

²⁴ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son qarori. –T.: 31.12.2019.

		<i>tizimini takomillashtirish</i>	
4.	Allamurodov Anvar Abdurasulovich	<i>Kasb-hunar ta'limida zamonaviy texnologiyalar asosida amaliy ko'nikmalarni shakllantirish usullari</i>	693
5.	У.Ш.Якубова, Н. Ф. Абдукаримова	<i>Интерактивные педагогические технологии на уроках русского языка: проблемы адаптации и пути решения</i>	695
6.	Nigora Mamayusufovna Kenjaboyeva	<i>Boshlang'ich ta'limning yangilanish jarayonida innovatsion raqamli texnologiyalar</i>	698
7.	Dosent.Холмунинова О.Ж.	<i>Интерфаол жараёнида инновацион методлардан фойдаланиш</i>	701
8.	Shamshiyev Abdivali, Ergasheva Zilola Ulug'bek qizi	<i>Raqamli texnologiyalar yordamida geometriya masalalarini aksiomatik metod asosida yechish</i>	704
9.	Raxmatov Uchkun Ergashevich	<i>Integrativ yondashuv asosida "biologiyadan masala va mashqlar yechish" fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish</i>	709
10.	Nazarova Zarrina Allaberdiyevna	<i>Ta'limda assistiv texnologiyalar</i>	714
11.	Nasriddinov Otadavlat Usubjonovich	<i>Chiziqsiz tenglamalar sistemasini maple dasturidan foydalanib yechish</i>	717
12.	Fayzullayev Jamshid Ismoiljonovich	<i>Modernizatsiya qilingan ta'lim tizimida aniq fanlarni o'qitishning muammo va yechimlari</i>	719
13.	Akbutayeva Nafisa Bozarovna, Faniya Axmedshina Abzalovna	<i>Tarixiy xotira va adabiy tasvir: o'quvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish texnologiyalari</i>	724
14.	Jo'rayev Feruz Rustam o'g'li	<i>O'quvchi yoshlarda xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida mehnatsevarlikni tarbiyalash metodlari</i>	729
15.	Ro'zimatova Xurshida Mashrab qizi, Roziqova O'g'iloy Botir qizi	<i>Ijtimoiylashuv omillari va vositalari. Noto'liq oilaning ijtimoiy-pedagogik muammolari</i>	732
16.	Salomova Dilafruz Panji qizi, Shoberdiyeva Sitara Nurudullo qizi	<i>O'zbekistonda mehribonlik uylarida olib boriladigan ijtimoiy pedagogik faoliyat</i>	735
17.	Jo'rayev Feruz Rustam o'g'li, Ortiqova Oydin Jovli qiz	<i>O'quvchi yoshlar tarbiyasida xalq og'zaki ijodi namunalari asosida mehnatsevarlikni tarbiyalash metodlari tasnifi (dostonchilik misolida)</i>	737

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
PEDAGOGIKA KAFEDRASI**

**“UZLUKSIZ TA‘LIM TIZIMIDA, HUDUDLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY
RIVOJLANISHIDA KASBIY PEDAGOGIK MAHORAT
MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH; MUAMMOLAR,
YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

Muharrir: M.K. Ismailov
Sahifalovchi, dizayner: Y. Ochilov

"KITOB NASHR" nashriyoti, Termiz shahar
Farhod mahalla Zilol ko'chasi

Tasdiqnoma: № 5300 (10.05.2021)

Terishga 15.09.2025 yil berildi

Bosishga 15.10.2025 yil ruxsat berildi

Bichimi 100x70 1,8.

Ofesni bumaga usuli 30 shart t/b.

Adadi 100 nusxa

"ILM-21" MCHJ bosmaxonasida chop etildi

Termiz shahri, Nodira ko'chasi 6-uy

Ter: (99899) 017 96 96 (94) 664 44 41